

Como Avaliar a Fiabilidade de Publicações Científicas em Acesso Aberto

Identificar critérios de qualidade e evitar publicações predatórias

*A quem pertence o nosso conhecimento?
Semana Internacional do Acesso Aberto*

[UAlg-Semana-OAW2025.pdf](#)

Emília Pacheco (epacheco@ualg.pt)
Biblioteca da UAlg | 24/10/2025

DOI: **10.5281/zenodo.17542034**

Objetivos da Formação

✓ **Identificar** publicações científicas predatórias ou fraudulentas

✓ **Avaliar** critérios de qualidade de editoras e revistas científicas

✓ **Utilizar** ferramentas de verificação de qualidade: indexação; listas de alerta e processos e políticas

Acesso Aberto (Open Access)

Disponibilização **livre e gratuita** na Internet de artigos científicos revistos por pares, permitindo que qualquer pessoa possa beneficiar da leitura, uso e **reutilização** da investigação científica.

 Inclui

 Artigos

Publicações em revistas científicas

Livros

 Teses

Dissertações e trabalhos académicos

 Dados

Dados de investigação

 Código

Software e algoritmos

Ciência Aberta

"A Ciência Aberta permite a partilha do conhecimento entre a comunidade científica, a sociedade e as empresas, possibilitando desta forma ampliar o reconhecimento e o impacto social e económico da ciência. Ciência Aberta é **mais do que a disponibilização em acesso aberto** de dados e publicações, é a abertura do processo científico enquanto um todo, reforçando o conceito de responsabilidade social científica."

— www.ciencia-aberta.pt

Dimensões das Políticas FCT

1. Acesso Aberto a Publicações Científicas

2. Gestão e Partilha de Dados de Investigação

POLÍTICAS: DO ACESSO ABERTO PARA A CIÊNCIA ABERTA

2014
DIÁRIO DA REPÚBLICA | decreto-lei 115/2013
Teses & Dissertações

2019
REPÚBLICA PORTUGUESA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Lei da Ciência 63/2019

EUROPEAN OPEN SCIENCE CLOUD
Research Assessment Reform

Iniciativa institucional - UAlg

Centro de Dados Abertos da UAlg (UAlg-ODC) e Ciência Aberta (CA)

A UAlg compromete-se com a ciência aberta e com as alterações nas práticas científicas e de gestão, que ela envolve, e como tal é assinante do Coalition for Advancing Research Assessment.

<https://www.ualg.pt/cienciaaberta>

Modalidades de Acesso Aberto

Diamante

Revistas **gratuitas** mantidas por sociedades e instituições. Sem custos para autor ou leitor.

Dourado (Gold OA)

Artigos em revistas de acesso aberto, pagos pelo autor através de APCs (Article Processing Charges).⁸

Verde (Green OA)

Artigos em revistas por assinatura, com depósito da versão do autor em repositórios institucionais (ex: RCAAP).

Híbrido

Revistas por assinatura com artigos individuais em acesso aberto, pagos pelo autor.

 Bronze Versão aceite disponibilizada gratuitamente, mas sem licença aberta clara.

✨ Vantagens do Acesso Aberto

Acesso Global

Especialmente em países em desenvolvimento

Retorno Social

Investigação financiada publicamente

Maior Exposição

Visibilidade aumentada

Aplicabilidade

Uso prático do conhecimento

Mais Citações

Aumento do impacto

CC-BY Danny Kingsley & Sarah Brown

Impacto Político

Influência nas decisões

Revistas Predatórias

O que são?

Publicações online que **dizem** fornecer serviços editoriais básicos (revisão por pares, arquivo permanente) mas **falham deliberadamente** esse processo, tendo como objetivo principal **lucrar através de APCs** (Article Processing Charges – taxas de publicação).

Objetivo desta Formação

Conhecer critérios para identificar publicações científicas potencialmente falsas que têm proliferado com o modelo de acesso aberto pago pelo autor.

Nota: Revistas diamante (gratuitas) são menos suscetíveis a este problema.

Critérios para Analisar a Editora

- ✓ **Identidade clara:** Nomenclatura única e facilmente reconhecida
- ✓ **OASPA:** Membro da [Open Access Scholarly Publishers Association](#)
- ✓ **Não consta em listas negras:** Verificar ausência na [Beall's List](#) ou [Predatory Reports](#)
- ✓ **Sem métricas falsas:** Não mencionar [métricas enganosas](#)
- ✓ **COPE:** Pode ser membro do [Committee on Publication Ethics](#)
- ✓ **STM:** Pode ser membro da [International Association of STM Publishers](#)
- ✓ **Transparência:** Informação clara sobre processos, custos e políticas

Critérios para Analisar a Revista

- ✓ **DOAJ:** Indexada no [Directory of Open Access Journals](#)
- ✓ **Não predatória:** Ausente em [listas de revistas predatórias](#)
- ✓ **Não usurpada:** Verificar em [listas de revistas sequestradas](#)
- ✓ **Indexação de qualidade:** Presente em bases como Web of Science ou SCOPUS
- ✓ **Índices reconhecidos:** ERIH+, Latindex, SciELO, Redalyc, etc.
- ✓ **Revisão por pares:** Processo transparente e documentado
- ✓ **Corpo editorial:** Membros reconhecidos e contactáveis
- ✓ **ISSN válido:** Número internacional normalizado verificável

Think. Check. Submit.

Iniciativa internacional que ajuda investigadores a identificar revistas e editoras confiáveis.

 [Aceder ao Think Check Submit](https://thinkchecksubmit.org/)

<https://thinkchecksubmit.org/>

Perguntas-chave antes de submeter:

Pensar

- Conheço esta revista?
- Já publiquei aqui?
- É recomendada na minha área?

Verificar

- Site profissional?
- Processo editorial claro?
- Custos transparentes?
- Licenças apropriadas?

Ferramentas de Verificação

Indexação e Qualidade

[DOAJ - Directory of Open Access Journals](#)

[Web of Science Master Journal List](#)

[SCImago Journal Rank \(SCOPUS\)](#)

[Science Journal Impact Factor](#)

Ferramentas de Verificação

Listas de Alerta

[Beall's List - Revistas Predatórias](#)

[Predatory Reports](#)

Processos e Políticas

[SciRev - Revisão por Pares](#)

[Sherpa Services - open policy finder](#)

Sinais de Alerta: Revistas Predatórias

Fique atento a:

- **Emails não solicitados** convidando para submissões
- **Promessas de publicação rápida** (ex: 7 dias)
- **Revisão por pares superficial** ou inexistente
- **Nomes similares** a revistas prestigiadas
- **Endereços falsos** ou editores não contactáveis
- **Métricas inventadas** ou não verificáveis
- **Custos ocultos** ou não transparentes
- **Baixa qualidade** do site e dos artigos publicados
- **Corpo editorial falso** ou sem credenciais

Casos para Análise

Caso 1: Revista SCIRP

Journal of Data Analysis and Information Processing
Avaliar: indexação, editora, processo editorial

Caso 3: Editora com Nome Variável

European Open Science/Access Publishing
Atenção: mudanças frequentes de nome

Caso 2: Revista Sequestrada

Kasmera - exemplo de apropriação indevida
Verificar em: hijacked journals list

Caso 4: Revistas que deixam de ser indexadas

Debate sobre classificação WoS (2023)
Importância da avaliação contínua

Checklist de Verificação

Antes de submeter um artigo:

- Revista está indexada no DOAJ?
- Editora é membro da OASPA?
- Não consta na Beall's List ou outra lista de alertas?
- Tem ISSN válido?
- Processo de revisão por pares é claro?
- Corpo editorial é verificável?
- Custos são transparentes?
- Site é profissional e funcional?
- Indexada em bases reconhecidas (WoS, SCOPUS)?
- Licença Creative Commons adequada?

Formação e Documentação

[Formações Clarivate \(Web of Science\)](#)

Verificação de APCs

[OpenAPC - Custos de Publicação](#)

Perguntas e Respostas

Espaço para dúvidas e esclarecimentos

Contactos de Apoio

Emília Pacheco | epacheco@ualg.pt

Biblioteca da Ualg | biblioteca@ualg.pt

Repositorio | repositorio@ualg.pt

UAlg-ODC (Open Data Center) | cienciaaberta@ualg.pt

Obrigada!

Emília Pacheco

epacheco@ualg.pt

Biblioteca da Universidade do Algarve

24 de outubro de 2025